

Istituto di Ricerca sulle Acque – CNR
Largo Tonolli 50 Verbania

Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

Venerdì 26 Settembre 2025

Scenari di Cambiamento:
viaggio negli ecosistemi in
trasformazione

Laboratori e attività per tutte le età

Ingresso libero | 18.00 – 22.00

Visite al Museo “E. Baldi” su prenotazione (0323 518300)